

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING LINGVISTIK
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH**

Omonova Dildora Nekmurodovna

Buxoro davlat universiteti
boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida
tayanch doktoranti

Bugungi kunda zamonaviy fikrlaydigan, ona tilining imkoniyatlaridan unumli foydalanadigan, o'zaro munosabatlarda erkin va faol, chet tillarda ravon so'zlasha oladigan avlodni tarbiyalash uzluksiz ta'lim oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. O'quvchilarning kommunikativ kompetentligini oshirish, fikrini tushunarli, aniq va lo'nda bayon etish ko'nikmalarini shakllantirish til o'qitish metodikasi oldiga bir qator masalalarni ko'ndalang qo'yadiki, bu bevosita ona tilini o'qitish bo'yicha muayyan tadqiqotlar olib borishni talab etmoqda.

Binobarin, bugungi tezkor axborot asrida global tafakkurli yoshlarni kamol toptirish masalasi bevosita til ta'limida ona tili bilan chet tiliga doir materiallarni integratsiyalab o'qitish masalasini ham ilgari suradi.

O'quvchilarda ikkita tilni o'zlashtirishga qiziqish uyg'onganda, ularning o'ziga xos xususiyatlarini taqqoslab o'rganish maqsadga muvofiq. “Turli tillarning fonetik, morfologik, sintaktik xususiyatlarini hisobga olgan holda til hodisalarini har tomonlama tahlil qilish, o'rganilayotgan tillarning qarindoshlik darajasini aniqlashga va tillarning o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlashga imkon beradi,”¹ – deydi bu haqda lingvist olim I.A. Boduen de Kurtene.

O'quvchilarning ona tili tajribasidan foydalangan holda chet tilni o'rganish borasidagi tahlillarida tadqiqotchi N.Mamajonova til tajribasi masalasiga transpozitsiya va interferensiya atamaları orqali aniqlik kiritadi.

o‘zbek tilida: keng – kengroq – juda keng.

ingliz tilida: wide – wider – the widest

Ayon bo‘ladiki, o‘zbek va ingliz tillarida ismlarning yasalishi, qo‘llanishi va ma‘noviy tomonlarining o‘xshashligi o‘quvchilarga murakkablik qilmaydi, balki ingliz tilini o‘rganishga moyillik uyg‘otadi. Bizningcha, tillar o‘rtasidagi aloqalar, til materiallarini tahlil qilish, xalqaro so‘z boyliklariga hurmat va o‘quvchilarda o‘z ona tilisini o‘rganishga nisbatan faollikni kuchaytirish, turli tillarni bog‘lab o‘rgatish elementlaridan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshirishga, o‘qitishni takomillashtirishga, shuningdek, fanlararo integratsiyani ta‘minlash orqali lingvistik ko‘nikmalar rivojiga zarur shart-sharoitlar yaratadi. Fanlararo aloqani darslarda tashkil qilish natijasida o‘quv fanlarining soni kamayib, samarasi puxta bo‘ladi, tahsil oluvchilarni mustaqil ishlashga jalb etish oson kechadi. Til leksika, grammatika, talaffuz birliklarini yaxlit birlashtiruvchi ijtimoiy hodisa tarzida nutq faoliyatining qurilish materiali sanaladi. Leksika birligi, grammatika birligi va talaffuz birligi gapirish, tinglab tushunish, o‘qish va yozuvda o‘rgatish-o‘rganish birliklari deb qaraladi. Ularning funksional, semantik va formal jihatlarini o‘zlashtirish uchun maxsus mashqlar bajarishni talab qiladi. Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda aytish mumkinki, ona tili darslarida o‘quvchilar tildagi zaruriy atamalarning ma‘nosini tushunishi, bir so‘zni boshqasi bilan qiynalmay almashtira olishi, o‘z fikrini og‘zaki va yozma shaklda to‘g‘ri ifodalay olishi, nutqiy sinonimiyadan foydalana bilish imkoniyatlarining rivojlanishi orqali ularda mustaqil fikrlash ko‘nikmalari shakllanadi.

Ta‘lim integratsiyasi – fanlararo aloqaning yuqori darajasi, bir butun integratsiyalashgan bilimlarni yaratishga imkon beruvchi vosita. Integratsiya tushunchasiga berilayotgan ta‘riflar turlicha. Integratsiyaning atrof-borliqqa yaxlit qarashga erishish imkoniyatini berishi bu ta‘riflardagi umumiy jihatdir. Fanlararo aloqadorlik integratsiyaning asosini tashkil etadi va u o‘z rivojini mana shu g‘oya asosida topadi. Integrativ mazmunga ega bo‘lgan predmetlarni o‘rganishga bo‘lajak mutaxassislarning bilimi, ish uslublari, shaxsiy fazilatlarini bir butunligini ta‘minlovchi omil sifatida qaraladi.

1. O‘quvchilarda atrofdagi olam haqida yaxlit tasavvurni shakllantirish (integratsiyaga ta’lim maqsadi sifatida qaraladi). Bunda o‘quvchi bilim dargohiga dastlabki qadamini qo‘yishidanoq dunyoni to‘laligicha, uning barcha elementlarini o‘zaro bog‘langan tizim sifatida tasavvur qilib olishi ko‘zda tutiladi.

2. O‘quv predmetlaridan beriladigan bilimlarni yaqinlashtirishning umumiy platformasini topish (integratsiya ta’lim vositasi hisoblanadi). Buning zamirida o‘quv fanlariga doir bilimlarning o‘zaro to‘qnash (uchrash)gan yeri (nuqtasi)da yangi tasavvurlarni anglay olish masalasi yotadi. Dastlab, e’tibor fanlardagi fikr (g‘oya)lar to‘qnashgan nuqtada tabaqalashgan bilimlardagi kamchiliklarni to‘ldirishga, ular o‘rtasidagi bog‘lanishlarni tarkib toptirishga qaratiladi. Shu bois, tadqiqotimizda ta’limdagi integratsiyani rivojlantiruvchi ta’lim berish, hamda umuminsoniy va milliy tarbiya vositasi sifatida ifodalash lozim topildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi (ona tili). –Toshkent, 2021. 252-bet.

2. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa’dullo Quronov, Shokir Tursun Ona tili va o‘qish savodxonligi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. – Toshkent, 2021.

3. Omonova Dildora N. Q. Conceptual Bases of Linguistic Competences in Updating the Content of Education //International Journal of Trend in Scientific Research and Development. – 2022. – T. 6. – №. 6. – C. 1546-1550.

4. Omonova D.N. Lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirishda media ta’lim vositalaridan foydalanish//PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 182-183.